

ПОЙТАХТИМИЗ КЎЧАЛАРИДА СОДИР ЭТИЛАЁТГАН ЙЎЛ- ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛИ

1. **Бахтиёр Рахмат** (Тошкент давлат Транспорт университети)
2. **Баходир Рахматов** (Ўзбекистон Республикаси ИИВ ходими)
3. **Сабрина Бахтиёрова** (Тошкент шаҳридаги Сингапур Менежментини ривожлантириш институти)

Аннотация:

Охириги 5-6 йил ичида транспорт воситаларнинг турли хил русумлари йилдан йилга эмас, балким унданда шиддат билан ишлаб чиқарилаётганлиги, шу билан бирга йўлларда содир этилаётган йўл-транспорт ҳодисаларининг турли хил турларини учраши ҳозирги замон талабларидан келиб чиққан ҳолда, айниқса Тошкент шаҳри кўчаларида йўл-транспорт ҳодисаларининг нафақат пиёдалар иштирокидаги яна бошқа турдаги – тўқнашув, ағдалириш, тўсиққа урилиш, велосипедчини уриб юбориш, от-аравани уриб юбориш, ҳайвонни уриш каби йўл-транспорт ҳодисалари ошиб бориши ва энг аянчли оқибат билан тугаётганлиги, ушбу содир этилаётган йўл-транспорт ҳодисаларни таҳлили ҳамда уни олдини олиш, камайтириш чора-тадбирлари ҳақида.

Abstract:

This article focuses on different models of vehicles are being produced not only year by year, but also intensively in recent times, and at the same time and meeting a different types of accidents on the roads and based on the requirements of the present, especially the acting pedestrians of traffic accidents are not only including in Tashkent streets but also, other types of road traffic accidents such as,

collisions, overturns, hitting a barrier, hitting a cyclist, hitting a horse-drawn carriage, hitting an animal are increasing in road traffic accidents and ending with sad consequences, analysis of these traffic accidents and their prevention, on mitigation measures.

Калит сўзлар: от-арава иштирокида, тўсиққа урилиш, ағдалириш, бахтсиз ходиса, ҳаракат хавфсизлиги, ҳаракатни нотўғри ташкил этиш, тезликка риоя этмаслик, йўл инфратузилмаси.

Keywords:

involving a horse-drawn carriage, hitting an obstacle, overturning, accident, traffic safety, organizing action incorrectly, failure to comply with the speed limit, road infrastructure.

Сўнгги 5-6 йил ичида Тошкент шаҳри кўчаларида транспорт воситаларининг оқими кўпайиб бориши, шу билан бирга бошқа йўл ҳаракати иштирокчиларининг ҳам ошиб бориши, йўллардаги тирбандликлар, айрим чорраҳаларда бир неча дақиқалаб тўхтаб туришлар, оқибатда бир-бирига йўл бермаслик, ҳаттоки йўл ҳаракати қоидаларига риоя этмасликлар натижасида турли хил турдаги йўл-транспорт ҳодисаларининг келиб чиқишини кузатиш мумкин. Тошкент шаҳар ҳудудида 2023 йил давомида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисалари таҳлилидан шуни кўриш мумкин :

2023 йил давомида **жами йўл-транспорт ҳодисалари** сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан - 16,5 фоизга ёки 115 дан 96 тага, **ҳалок бўлганлар** сони -33,3 фоизга ёки 24 тадан 16 тага, **жароҳат олганлар** сони - 34,5 фоизга ёки 145 тадан 95 тага **камайишига эришилди.**

Пиёдани уриб юбориш – 1 тага ёки 1,8 фоизга (56/55), **жароҳатланганлар** 1 тага ёки 2,0 фоизга (49/48). **Ҳалок бўлганлар** 3 тага ёки 21,4 фоизга (14/11) **камайган.**

(жами ЙТХларни 57,3 фоизини ташкил этган).

Пиёдани белгиланмаган жойдан ўтиши – 3 тага ёки 11,1 фоизга (27/24), жароҳатланганлар 1 тага ёки 4,8 фоизга (21/22). Ҳалок бўлганлар сони 2 тага ёки 25,0 фоизга (8/6) камайган.

(пиёда билан боғлиқ ЙТХларнинг 43,6 фоизни ташкил этган).

Пиёдани уриб юбориш тартибга солинмаган (10 та йўл транспорт ходисасида, 1 та ўлим, 9 та тан жароҳат)

Пиёдани уриб юбориш тартибга солинган (4 та йўл транспорт ходисасида, 1 та ўлим, 3 та тан жароҳат)

Йўл четида турган пиёдани уриб юбориш (8 та йўл транспорт ходисасида, 1 та ўлим, 7 та тан жароҳат)

Автотранспорт орқага ҳаракатланиш давомида (9 та йўл транспорт ходисасида, 2 та ўлим, 7 та тан жароҳат)

Белгиланмаган жойдан кесиб ўтган фуқаро (24 та йўл транспорт ходисасида, 6 та ўлим, 22 та тан жароҳат)

Содир этилган 96 та ЙТХнинг, 31 таси ёки 32,3 фоизини вилоятлардан келган ҳайдовчилар томонидан содир этилган.

Пиёдалар билан боғлиқ 55 та ЙТХнинг, 14 таси ёки 25,5 фоизи вилоятлардан келган фуқаролар иштирокида содир бўлган.

Содир этилган ўлим билан боғлиқ ЙТХнинг келиб чиқиш сабаблари:

- 1 таси **тезлик** қоидаларига риоя қилмаслик;
- 3 таси **светофор** қоидаларига риоя қилмаслик;
- 1 таси **чорраҳа** қоидаларига риоя қилмаслик;
- 11 таси **бошқа** қоидаларига риоя қилмаслик.

Аммо шунга қарамай жорий 2023 йилнинг ўтган 2 оyi давомида пойтахтимизда содир этилаётган ЙТХларни турлари бўйича кўриб чиқадиган бўлсак, жами :

тўхтаб турган транспорт воситасига урилиш – 4 тага ёки 100,0 фоизга (1/5), ҳалок бўлганлар 1 тага ёки 100,0 фоизга (0/1), жароҳатланганлар 5 тага ёки 100,0 фоизга (1/6) **ошган**.

(жами ЙТХларни 5,2 фоизни ташкил этган).

болалар иштирокида - 2 тага ёки 18,2 фоизга (11/9), жароҳат олганлар сони 4 тага ёки 28,6 фоизга (14/10). Ҳалок бўлганлар узгаришсиз (1/1).

(жами ЙТХларни 9,4 фоизни ташкил этган).

Велосипедчини уриб юбориш – ўтган 2022 йилнинг шу даврига нисбатан 1 тага ошиб, 100 фоиз (1/0) ни ташкил этган.

ЙТХларнинг сабаблари бўйича:

Бошқа коидаларга риоя қилмаслик оқибатида 43 тага ёки **5 бароварга** (5/48), ҳалок бўлганлар 11 тага ёки **100,0 фоизга** (0/11), жароҳат олганлар 38 тага ёки **5 бароварга** (5/43) **ошган**.

(жами ЙТХларни 50,0 фоизни ташкил этган).

Йўл ҳаракатини қоидасини оралиқ масофани ҳайдовчилар томонидан сақламаслик оқибатида содир этилиши 2023 йилнинг ўтган 2 ойида жами 5 та содир этилган бўлса, 2022 йилнинг шу даврига 4 тани ташкил этган, бу 25 фоизга ошганлигини, жароҳат олганлар 3 нафарга ошганлиги, яъни 3 нафардан 6 нафарга, 100 фоизга ўсганлигини кузатиш мумкин.

Йўлнинг қарама қарши йўналиши чиқиш, қувиб ўтиш ҳам ўтган 2022 йилнинг 2 ойида 6 та содир этилган бўлса, 2023 йилнинг 2 ойида 7 тани ташкил этган, яъни 16,7 фоизга ошган.

1-расм : чизма кўринишидаги ЙТХларни тўқнашув тури

2-расм : 2016-2021 й.й.лар давомида гистограмма кўринишидаги
ЙТХларни тўқнашув тури

Тошкент шаҳрида таҳлил натижаларига кўра охириги икки йил мобайнидан кўпинча қуйидаги кўринишдаги ҳодисалар қайд этилмоқда.

1. Икки ёки ундан кўпроқ транспорт воситалари тўқнашувлари;
2. Бошқарувни қўлдан чиқариш оқибатида транспорт воситаси тўнтарилиши;
3. Тўхтаб турган транспортга тўқнашиш;
4. Тўсиққа ёки йўл инфратузилмасининг бошқа объектига тўқнашиш;
5. Бошқалар.

Ушбу содир этилаётган йўл-транспорт ҳодисаларининг келиб чиқиш сабабларини ўрганиб чиқмоқчи бўлсак, асосий кўрсаткичлар транспорт воситасини белгиланган тезликка риоя қилмасликлари - меъёридан ошириш, транспорт воситасини маст ҳолда бошқариш, оралиқ масофани

сақламасликдан келиб чиқаётганлигини кузатиш мумкин.

Ушбу юқорида қайд этилган кўрсаткичлар буйича бизга қўшни бўлган Россия давлатида кўрадиган бўлсак, 2023 йилнинг 01 январидан жами 1,7 мингдан ортиқ автоҳалокатлар қайд этилган бўлиб, унда 291 нафар фуқаро вафот этганлиги ва 2,6 мингдан ортиқ киши жароҳат олганлигини кўришимиз мумкин. Вазирлик маълумотларига кўра, пиёдалар иштирокидаги 427 бахтсиз ҳодиса қайд этилган, унда 55 киши ҳалок бўлган, улардан 3 нафари болалар, 413 нафар пиёда турли оғирликдаги тан жароҳатлар олган. 145 та бундай бахтсиз ҳодисалар пиёдалар ўтиш жойларида ва 282 таси ўтиш мумкин эмас жойларда содир бўлган. Автомобиль ҳайдаш ҳуқуқига эга бўлмаган ҳайдовчилар иштирокида 93 та бахтсиз ҳодиса қайд этилиб, унда 24 нафар киши ҳалок бўлган, 123 киши жароҳатланган. Давлат транспорт инспекторлари таъкид-лашича, алкоголь таъсири остида транспорт воситасини бошқариш муаммоси долзарблигича қолмоқда, хусусан бўлиб ўтган байрамларда жуда ҳам кескин ошганлиги кузатилган. Янги йил байрамида дам олиш кунлари 120 га яқин бундай бахтсиз ҳодисалар содир бўлиб, натижада 12 киши ҳалок бўлган ва 173 киши жароҳат олган. Вояга етмаганлар иштирокида 277 та ЙТХ содир бўлиб, натижада 24 нафар бола ҳалок бўлган, 310 киши жароҳатланган. Уларнинг аксарияти транспорт воситаларининг йўловчилари бўлган. Йўл полицияси инспекторларининг таъкидлашича, баъзи ҳолларда болалар автомобиль салонларида болалар чеклови ва хавфсизлик камарларидан фойдаланмасдан, кўпинча катталар қўлида бўлган. Вояга етмаган йўловчиларнинг ўлими асосан, содир бўлган тирбандликларда транспорт воситасини бошқариш ва бошқа транспорт воситалари билан тўқнашув натижасида олинган жароҳатлар билан боғлиқ. Шу муносабат билан Россия Федерацияси Давлат транспорт инспекцияси ҳайдовчиларга об-ҳаво ва

мавсумий омилларни ҳисобга олган ҳолда машинани бошқариш усулини зудлик билан қайта кўриб чиқишни талаб қилди. Агар бола салонда йўловчи сифатида бўлса, тезликни пасайтириш ва тўсатдан пайдо бўладиган турли хил манёврлардан қочиш, шунингдек, болаларни ташиш учун хавфсизлик камарлари ва болалар чекловларидан фойдаланиш керак. 2023 йилнинг 09 январ кунидаги маълумотга кўра, 2023 йилнинг 01 январидан 08 январига қадар Москва Давлат йўл ҳаракати инспекцияси алкоголь мастлиги белгилари бўлган машинани бошқарган 403 нафар ҳайдовчини аниқлаган. Бундан ташқари, 2023 йилнинг январ ойининг биринчи ҳафтасидаги энг кенг тарқалган бахтсиз ҳодисалар транспорт воситаларининг тўқнашуви ва пиёдаларни босиб кетиш бўлиб — мос равишда 25 ва 16 тани ташкил этган.

Хулоса :

Тошкент шаҳри кўчаларида турли хил турдаги йўл-транспорт ҳодисаларининг ошиб бораётганлиги, ушбу юқорида қайд этилган статистик маълумотлар ва кўтарилган мавзу ҳозирги кунга қадар бутун дунё учун долзарблигича қолаётганлиги, юқорида қайд этганимиздек, маст ҳолда транспорт воситасини бошқариш, белгиланган тезликни меъёридан ошириш, оралик масофани сақламаслик натижасида кўплаб йўл-транспорти ҳодисалари келиб чиқаётганлиги, ушбу кўрсаткичларни камайтириш учун ҳайдовчиларни билим савиясияга янада жиддийроқ ёндошмоқлик, йўлларда маданиятли бўлиш, йўл ҳаракати қатнашчилари иштирокчиларининг бир бирига ҳурматда бўлишлари талаб этилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.04.2022 йилдаги 190-сонли Қарори.

2. “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори, 12.04.2022 йил. №172.
3. Аземша С.Н., А.Н.Старовойтов. Применение научных методов в повышении БДД. Гомель, 2017 год.
4. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: Учеб. для вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001.
5. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. “Технические средства ОДД” : учебник для вузов. – м.: ИКЦ «Академкнига», 2005.
6. Қ.Х.Азизов: “Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари”. Тошкент 2009.- 264 б.
7. Тошкент шаҳар ИИББ ЙХҲБ статистика маълумотлари @Militsiya_Uzb.
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/haydovchilarni-tayyorlashda-raqamli-ozbekis-ton-2030-dasturini-joriy-etish>
11. <http://innosci.org/index.php/JISES/article/view/151>